

УДК 342.5+7+343.98

Кириченко Александр Анатольевич –

*доктор юридических наук, профессор,
проректор по научной работе, заведующий кафедрой права факультета экономики и права
Международного
классического университета им. Филиппа Орлика*

Alexander A. Kirichenko –

*doctor of juridical sciences, professor,
Vice Rector for Research, Head of the Department of Law,
Faculty of Economics and Law
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Погорелов Никита Сергеевич –

*соискатель высшего образования
по специальности 081 Право квалификационного уровня магистр
факультета экономики и права Международного
классического университета им. Филиппа Орлика*

Nikita S. Pogorelov –

*seeker for higher education,
specialty 081 Law qualification level master
Faculty of Economics and Law
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Причинная связь пронизанной более сорока проявлениями коррупции и некомпетентности процедуры аттестация и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора и десятилетнего осуждения за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного (часть вторая)

Обґрунтована наявність другої половини чисельних проявів цинічної корупції і корупційних факторів та відвертої юридичної, педагогічної, психологічної та іншої професійної некомпетентності в процедурі проведення і встановлення результатів атестації і добору прокурорів Офісу Генерального прокурора. Звернуто увагу на причинний зв'язок цих результатів із корупційним та непрофесійним засудженням за вбивство шістьох та тяжке травмування п'яти випадкових пішоходів на десять років позбавлення волі заведомо як невинного, так й винуватої замість довічного ув'язнення.

Ключові слова: аттестация і добір прокурорів Офісу Генерального прокурора, корупція, професійна некомпетентність органів прокуратури.

Обосновано наличие второй половины многочисленных проявлений циничной коррупции и коррупционных факторов и откровенной юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной несостоятельности в процедуре проведения и установления результатов аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора. Обращено внимание на причинную связь этих результатов с коррупционным и непрофессиональным осуждением за убийство шестерых и тяжкое травмирование пяти случайных пешеходов на десять лет лишения свободы заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного заключения.

Ключевые слова: аттестация и добор прокуроров Офиса Генерального прокурора, коррупция, профессиональная некомпетентность органов прокуратуры.

A.A. Kirichenko, N.S. Pogorelov *The Causal Connection Pervaded by More than Forty Manifestations of Corruption and Incompetence of the Attestation and Appraisal Procedure of the Prosecutor General's Office and Ten Years of Conviction for Killing Six and Severely Injuring Five Random Pedestrians Knowingly as Innocent, so Guilty Instead of Life (Second Part)*

The presence of the second part of the numerous manifestations of cynical corruption and corruption factors and frank legal, pedagogical, psychological and other professional insolvency in the procedure for conducting and establishing the results of attestation and appraisal of prosecutors of the Prosecutor General's Office is justified. Attention is drawn to the causal connection of these results with a corruption and unprofessional conviction for killing six and severely injuring five random pedestrians for ten years in prison, knowingly both innocent and guilty instead of life imprisonment.

It was proved that in the second part of violations, one of the most permeated with manifestations of corruption, corruption factors and legal, pedagogical, psychological and other professional incompetence was testing to check the level of professional knowledge using a methodology that provided unlimited opportunities to "successfully" pass this corruption and necessary test candidates, having provided for testing an option with only 100 test questions with the correct answers known in advance in the context of the wrong ones, while all other candidates should have studied 6110 test questions with the correct answers in the absence of incorrect ones, often very similar in content to the correct answers.

It was emphasized that the procedure for the implementation and establishment of the results of both the practical task and the interview was similar, carried out by two personnel commissions of the apportionment twice as many as the methods of work of the first of them; both personnel commissions were guided by criteria for evaluating results that were not communicated to candidates and the public, which were announced only according to the "successful - unsuccessful" scheme; unknown to candidates and the public options for a practical task and questions of illegal re-examination during an interview with professional theoretical knowledge were arbitrarily elected by members of the personnel commission of the do-it-yourself; the behavior of individual representatives of the commission was demonstrably unfriendly or was expressed in frank or indirect extortion from candidates of undue benefits for the successful evaluation of the results of a practical task and interview; etc.

Keywords: *attestation and appraisal of prosecutors of the Prosecutor General's Office, corruption, professional incompetence of prosecution authorities.*

Постановка проблеми. Дящееся на основе специально принятого закона «обновление» прокуратуры [21], как было установлено в одном из последних системных правовых исследований представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира, фактически оказалось преступной процедурой псевдоаттестации и псевдодобра прокуроров Офиса Генерального прокурора, которая пронизана свыше 40 проявлениями циничной коррупции, коррупциогенных факторов и явной юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности [11, с. 212-262].

Анализ последних исследований и публикаций. Наряду с этим представители данной научной школы юриспруденции установили наличие и около 40 аналогичных

проявлений циничной коррупции, откровенных коррупциогенных факторов и явной юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности при проведении двух этапов псевдоконкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. в кассационные и антикоррупционные суды [8, с. 256-297; 9, с. 9-83; 10, с. 11-129; 11, с. 198-211].

Результаты указанных откровенно преступных вседоконкурсов кассационных и антикоррупционных судов и высшего эшелона прокурорских работников закономерно совпали с осуждением за убийство шестерых и тяжкое травмирование пяти случайных пешеходов к десяти годам лишения свободы заведомо как невиновного подсудимого, так и виновной подсудимой вместо пожизненного заключения последней [11, с. 198-211, 212-262, 277-291; 33],

чем, однако, руководство прокуратуры даже гордилось, подчеркивая, что суду и прокурорам «удалось» отстоять обоим подсудимым справедливое наказание [17]. В этой связи не будет лишним еще раз акцентировать внимание на том, что данное заведомо неправосудное судебное решение стало возможным собственно только потому, что двое из троих судей этой судебной палаты в процессе пронизанного около 40 деяниями откровенной циничной коррупции и/или проявлениями явных коррупционных факторов и/либо юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности псевдоконкурсов в кассационные и антикоррупционные суды [8, с. 256-297; 9, с. 9-83; 10, с. 11-129; 11, с. 198-211] получили «двойки» за выполнение практического задания, когда председателю данного неправосудного судебного заседания М. И. Ковтунович за практическое задания было выставлено всего 49,5 баллов в перерасчете по стобальной системе оценивания, а члену этой судебной палаты С. Б. Фомину - 48,6 баллов [10, с. 62; 32].

Нерешенные ранее проблемы. В одной из последних публикаций представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [11, с. 212-262, 277-291] и в порядке широкой научной апробации в их отдельных статьях этого же выпуска научного журнала детально обосновывается четкая взаимосвязь результатов указанных преступных псевдоконкурсов кассационных судов и псевдоаттестации и псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора с вынесением заведомо неправосудного приговора по весьма резонансному харьковскому дорожно-транспортному деянию (далее – ДТД) с шестью погибшими и пятью тяжело травмированными случайными пешеходами [11, с. 212-262, 277-291]. Однако в силу объемности в одной из статей А. А. Кириченко в данном выпуске научного журнала было изложено обоснование наличия лишь первой половины указанных преступных нарушений процедуры проведения и установления результатов аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора [11, с. 212-237]. Поэтому возникает необходимость продолжить изложение обоснования наличия и второй половины такого рода преступных нарушений и формулирование общих

рекомендаций по их устранению [11, с. 237-262],

Цель. В силу изложенного особую доктринальную, законодательную и иную прикладную актуальность приобретает детальное изложение и широкая научная апробация результатов системного правового исследования процедуры проведения собственно псевдоаттестации и псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора [11, с. 212-262], что в силу значительного объема более правильно представить в виде двух частей, вторая из которых [11, с. 237-262] и является предметом настоящего системного правового исследования.

Изложение основного материала. Посредством системного правового исследования А. А. Кириченко обосновал наличие более 40 существенных нарушений порядка проведения и установления результатов процедуры псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора, которые, безусловно, презентовали собой лишь «вершину айсберга» взаимосвязанной системы циничных коррупционных деяний и/или проявлений весьма существенных коррупциогенных факторов и индикаторов коррупциогенности и/либо явной юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности [11, с. 212-262],

Наиболее существенные такого рода нарушения, составляющие уже вторую часть изложения, проявились в следующем :

2.¹ Перечень тестовых вопросов для кандидатов на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора [18] и правильные ответы на них для проведения первого этапа аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора :

2.1. Были составлены весьма юридически, педагогически и иным образом

¹ Здесь и далее сохраняется первичная нумерация нарушений по указанному системному правовому и, где представлено их целостное изложение [11, с. 212-262].

профессионально некомпетентно, поскольку содержали :

2.1.1. 6.110 вопросов!!!² [18], что, со всей очевидностью, выходило за рамки проверки собственно базисных знаний доктринальной образовательной юридической компетентности прокуроров и в силу этого представляло явный, весьма мощный и циничный, коррупциогенный фактор в силу следующих причин.

Юридическая и любая иная профессиональная компетентность состоит из таких компетенций, как :

1) доктринальная образовательная компетенция, т. е. владение определенной совокупностью базисных и детальных знаний по конкретному направлению общественной деятельности, его специальности и специализации или субспециализации, когда :

1.1) *базисные знания доктринальной образовательной компетенции* представляют собой такую совокупность знаний, к проверке уровня владения которыми учащийся не должен готовиться, этими знаниями он должен быть готов оперировать в любое время и в любой ситуации и данная совокупность знаний должна отличать выпускника определенного ОКУ от выпускника другого направления общественной деятельности, например, юриста от медика и т.д.;

1.2) *детальные знания доктринальной образовательной компетенции* представляют такую совокупность знаний, находящихся в различных правовых актах, научных, учебных, справочных и других источниках, а учащийся должен приобрести устойчивые прикладные компетентности по наиболее эффективному, рациональному и качественному поиску этих источников и такого рода знаний в них и оперирования такими знаниями для выполнения определенных прикладных задач;

² Тестовые вопросы прокуроров региональных прокуратур были такими же и дополнительно имели несколько сотен тестовых вопросов [20], что в контексте педагогической и юридической компетентности выглядело вообще абсурдным. Выходит, что в какой степени ниже системный уровень прокуратуры, в такой же степени и большей профессиональной компетентности необходимы прокуроры. По принципу – руководить практиками-профессионалами много ума не нужно, а пристроить тупых детей или иных близких лиц на «злачные места» необходимо [11, с. 237].

2) прикладная образовательная компетенция, т. е. овладение определенными навыками и умениями работать по конкретному направлению практической деятельности, например, уже описанными прикладными навыками по использованию детальных знаний доктринальной компетенции, навыками составления и другой работы с определенными документами, техническими средствами и др.;

3) аналитическая образовательная компетенция, т. е. овладение определенным уровнем самостоятельного аналитического мышления, позволяющем сопоставлять существующие подходы к решению тех или иных доктринальных или прикладных проблем и выбирать из них наиболее целесообразные или предлагать свой вариант решения этих проблем и др. [7, с. 91-92]

На основании изложенного становится очевидным факт, что предоставленные для подготовки кандидатам на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора тестовые вопросы и правильные ответы на них были составлены на основе детальных юридических знаний доктринальной прокурорской компетентности, когда в пределах базисных знаний доктринальной прокурорской компетентности может находиться (при такой же структуре тестов и наличии правильных ответов в контексте всех неправильных ответов) не более 1000 тестовых вопросов [11, с. 238].

А все остальное превышение запомнить не в состоянии ни один нормальный человек, особенно в части нереально большого количества тестовых вопросов, связанных с самими различными сроками;³ более сорока

³ Сроки являются базисными знаниями для прокурорской деятельности определенной специализации, запоминаемые на практике и их в таком отношении существует не так и много, а в контексте сроков, могущих встретиться в прокурорской деятельности вообще (именно в таком аспекте сроки и были даны в тестовых вопросах), сроки являются безусловно справочным материалом, применение которых по памяти вообще преступно, поскольку в силу частой сменяемости, могут привести к применению устаревшего срока и к существенному нарушению этим самым правового статуса граждан. К примеру, так было по одному из дел, когда ошибка назначения по памяти подсудимому лишения свободы на два года больше, чем это предусматривалось запутанно измененными новым законом правилами назначения наказания и санкцией соответствующей статьи, была пропущена прокурором,

решениями ЕСПЧ, коррелируемых с еще большим количеством фамилий заявителей; и пр. [18].

И такое превышение необходимо только для обеспечения надежной реализации возможности выбора заданного варианта тестирования как базисного коррупционного фактора, возможные способы реализации которого описаны отдельно [11, с. 225-231⁴].

2.1.2. Только правильные ответы на тестовые вопросы, сформулированные в контексте не предоставленных кандидатам вариантов неправильных ответов таким образом, чтобы в достаточно ограниченных временных рамках не проверить знания кандидатов, а «завалить» некоррупционных кандидатов, заранее не знавших предложенных весьма запутанных вариантов неправильных ответов.

Прежде всего, это касалось ситуации предоставления кандидатам весьма обширных правильного и неправильных ответов, когда некоррупционный кандидат в очень сжатых временных рамках был вынужден прочитать не один раз все ответы, чтобы отыскать в них те, как правило, незначительные отличия, которые дают основания выбрать правильный ответ [11, с. 239].

Конечно, обособленно по тестовым вопросам и ответам, которые были предназначены для тестирования в аттестации и доборе прокуроров Офиса Генерального прокурора и имели лишь один правильный ответ [18], диагностировать наличие всех такого рода «завальных» тестовых вопросов невозможно и прибегнуть следует к тестовым вопросам, которые были предложены кандидатам добора прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, были в основе аналогичны тестовым вопросам кандидатам аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, но в отличие от них имели все четыре варианта ответов [19].

На тестовый вопрос за № 333 этих тестов [19], который полностью соответствовал

судьей и, разумеется, адвокатом, и была обнаружена только после полного отбытия срока подсудимым [11, с. 238-239].

⁴ См. также п. 1.2.7 первой части системного правового исследования, представленной в отдельной статье А.А. Кириченко в данном выпуске научного журнала.

тестовому вопросу № 645 по Уголовному кодексу Украины в тестах кандидатов в аттестации и доборе прокуроров Офиса Генерального прокурора [18], сформулированный таким образом: «В каких случаях соответствии с Уголовным кодексом Украины мнимая оборона исключает уголовную ответственность за причиненный вред?», предлагались следующие четыре варианта ответа:

а) исключительно в случаях, когда обстановка ситуации, давала лицу достаточные основания полагать, что имело место реальное посягательство, и оно не осознавало и не могло осознавать ошибочности своего предположения;

б) в случаях, когда обстановка ситуации, давала лицу достаточные основания полагать, что имело место реальное посягательство, хоть она и могла осознавать ошибочность своего предположения;

в) в случаях, когда обстановка ситуации, давала лицу достаточные основания полагать, что имело место реальное посягательство, однако при этом она должна была осознавать ошибочность своего предположения;

г) в случаях, когда обстановка ситуации, давала лицу достаточные основания полагать, что имело место реальное посягательство, независимо от возможности или невозможности осознания лицом ошибочности своего предположения [18; 19].

Конечно, при отсутствии временного дефицита ответить на данный тестовый вопрос несложно, выбрав в качестве правильного вариант ответа под буквой «а», сравнив его по памяти со следующим законодательным ответом на этот тестовый вопрос, содержащийся в ч. 2 ст. 37 УК Украины – «мнимая оборона исключает уголовную ответственность за причиненный вред лишь в случаях, когда обстановка ситуации, давала лицу достаточные основания полагать, что имело место реальное посягательство, и оно не осознавало и не могло осознавать ошибочности своего предположения» [13].

Но каждый непредвзятый читатель сможет убедиться и в том, насколько сложно правильно ответить на этот же тестовый вопрос в сжатые временные рамки, когда очень близкая по объему и содержанию конструкция всех остальных ответов заставляла испытуемого по

несколько раз перечитать каждый из них в аналитическом сравнении друг с другом, чтобы отыскать необходимые отличия и остановиться на первом ответе как наиболее правильном [11, с. 240].

Коррупционного же кандидату, имевшему в отличие от всех остальных кандидатов заранее правильные ответы на вопросы собственно «своего варианта» тестирования, да еще в контексте четырех ответов, оставалось лишь запомнить то, что правильный ответ на этот тестовый вопрос содержится под буквой «а», и никаких аналитических сравнений, могущих к тому же нормального испытуемого и «выбить из колеи», значительно ухудшив этим самым его шансы правильно отвечать и на иные тестовые вопросы [11, с. 240].

Несложно понять, что коррупционному кандидату, решающему именно «свой вариант тестового задания» значительно легче в отведенное время воспользоваться и сжатой «шпаргалкой» только лишь буквенных обозначений правильных ответов, что вряд ли могут заметить иные испытуемые, упорно решающие свои задания, а заменят ли такие ситуации члены комиссии, в т. ч. посредством последующего просмотра видеозаписи тестирования, зависит от уровня коррупционности соответствующих членов кадровой комиссии либо от «шпаргалочной квалификации» испытуемого и/или от чисто его везения [11, с. 240-241].

2.1.3. Неединичные ошибочные тестовые ответы в качестве правильных ответов.

К примеру, ответ на тестовый вопрос из блока «Уголовный кодекс Украины» под № 158 «Субъектом преступления, предусмотренного ст.155 «Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» Уголовного кодекса Украины, является:» был таким: «любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста!!!» [18].

А согласно диспозиции ч.1 ст.155 «Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК Украины, состав этого криминального правонарушения определяется, как «природные или неприродные половые сношения с лицом, не достигшим

шестнадцатилетнего возраста, **совершенные совершеннолетним лицом!!!»** [13].

Ответ на тестовый вопрос из блока «Уголовный кодекс Украины» под № 1049 «В соответствии со ст.368-2 Уголовного кодекса Украины, незаконным обогащением является :» был таким: «статью 368-2 признано такой, которая не соответствует Конституции Украины, а поэтому не является преступлением!!!» [18].

Такой же ответ был дан и на аналогичные вопросы данного блока под № № 1050, 1051 и др. [18].

На первый взгляд, на этот тестовый вопрос дан принципиально верный ответ, поскольку собственно данная статья УК Украины признана такой, которая не соответствует Конституции Украины [13]. Но одновременно с этим на момент проведения тестирования в процессе аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора уже действовала новая редакция ст.368⁻⁵ «Незаконное обогащение» УК Украины [13], в силу чего собственно такой весьма низкий уровень профессиональной юридической некомпетентности состава кадровой комиссии, проводившей тестирование, по крайней мере, не к лицу Офису Генерального прокурора [11, с. 241].

3. Процедура проведения первого этапа аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора предоставляла аналогичную полную возможность легко реализовать коррупционную схему предоставления известных вариантов тестирования «необходимым» кандидатам в силу существовавшей процедуре возможности выбора кандидату необходимого варианта тестирования по средством, по крайней мере, следующих схем, реализуемых силами :

3.1. Действующих автономно лишь коррупционных членов кадровой комиссии [11, с. 241-242].

3.2. Определенного члена кадровой комиссии, действовавшего от имени

руководства Офиса Генерального прокурора, совместно с руководством Сторон проведения и установления второго этапа аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники.

3.3. Автономно конкретными коррупционными представителями группы технической поддержки тестирования.

3.4. Иными способами [11, с. 242].

Схемы реализации всех названных способов коррупционного искажения результатов тестирования и авторские предложения по их максимально полной минимизации уже детально раскрыты и обоснованы отдельно [11, с. 225-231⁵], что делает нецелесообразным повторение такого обоснования.

4. Процедура выполнения и оценки практического задания в процессе аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора также представляла собой реализацию весьма мощного коррупциогенного фактора, поскольку :

4.1. Кандидаты были ознакомлены всего с одним образцом практического задания [18], а не заблаговременно (достаточного для качественной подготовки) со всеми подготовленными для проведения добора вариантами практического задания, которые должны охватывать примерно 100 наиболее встречаемых в практике прокуроров Офиса Генерального прокурора ситуаций.

4.2. Выбор варианта практического задания осуществлялся не кандидатом (что следовало осуществлять аналогично авторской процедуре выбора варианта тестирования [9, с. 225-231⁶], а непосредственно перед выполнением практического задания произвольно членом кадровой комиссии из неизвестного по

содержанию и количеству вариантов практических заданий [11, с. 242].

4.3. Кандидаты не были ознакомлены заблаговременно и в последствии с критериями оценки качества выполнения практического задания [11, с. 243].

4.4. Процесс выполнения, оценки и установления результатов практического задания :

4.4.1. Осуществлялся двумя кадровыми комиссиями, имевшими, судя по результатам собеседования, в рамках которого и оценивались результаты практического задания, достаточно разные критерии оценки,⁷ что откровенно нарушало требования ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [51] о безусловно равном без каких-либо перекосов утверждении и обеспечении прав и свобод всех граждан, в данном случае – исключительно одних и тех же требований ко всем кандидатам.

4.4.2. Не был доступен общественному контролю посредством, к примеру, онлан видеозаписью в социальных сетях в Интернет или иным аналогичным образом [11, с. 243].

Конечно, выполнение практического задания фиксировалось видеозаписью согласно требованиям ч. 3 ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре», когда соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, обязан провести квалификационный экзамен в специально отведенном для этого помещении и фиксировать его процесс с помощью технических средств видео- и звукозаписи [24]. Но общественный контроль посредством онлайн видеозаписи в социальных сетях в Интернет или иным аналогичным образом процедуры выполнения практического задания отсутствовал [11, с. 243].

4.4.3. Осуществлялся с циничным нарушением требований :

4.4.3.1. Части 1 ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре», предусматривающей выполнение практического задания как составной части собственно квалификационного экзамена, а не по сути собеседования [24].

⁵ См. также п. 1.2.7 первой части системного правового исследования, представленной в отдельной статье А.А. Кириченко в данном выпуске научного журнала.

⁶ См. также п. 1.2.7 первой части системного правового исследования, представленной в отдельной статье А.А. Кириченко в данном выпуске научного журнала.

⁷ См. также п. 5.1 настоящего системного правового исследования.

Согласно уже цитированным положениям ч. 1 ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре», квалификационный экзамен проводится с целью проверки уровня теоретических знаний в области права, европейских стандартов в области защиты прав человека, владение государственным языком, аналитических способностей кандидатов и практических навыков и состоит из анонимного тестирования и практического задания [24].

Таким образом, базисным прокурорским законом предусматривается проведение цельного квалификационного экзамена, состоящего из тестирования и выполнения практического задания, а не тестирования и выполнения практического задания в рамках по сути собеседования [11, с. 243].

Данное положение закрепляется и во всех последующих уже цитированных и еще цитируемых далее частях этой статьи (см. п. п. 4.4.3.2 и 5.1 настоящего системного правового исследования).

4.4.3.2. Частей 4, 5 и 10 ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре», предусматривающих балльную оценку выполнения и публикацию результатов как тестирования, так и практического задания [24].

В соответствии с положениям ч. 4 ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре», после квалификационного экзамена соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, обеспечивает проверку работ, определяет количество баллов, набранных кандидатами на должность прокурора [24], а согласно требованиями ч. 5 данной статьи, соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, после получения результатов квалификационных экзаменов определяет проходной балл, который не может быть ниже 60 % максимально возможного балла [24], в то время как в ч. 10 этой же статьи прямо подчеркивается, что информация о результатах квалификационного экзамена и место кандидата на должность прокурора в рейтинге является общедоступной и размещается на официальном сайте соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство [24].

Результаты выполнения практического задания в процессе добора прокуроров Офиса

Генерального прокурора вообще не оценивались и, в любом случае, не публиковались и до сведения всех кандидатов не доводились [11, с. 244].

К примеру, А. С. Тунтуле, собеседование с которой было проведено первой кадровой комиссией добора 14.03.2020 г., результаты выполнения ею практического задания вообще не были доведены [11, с. 244].

4.4.3.3. Подпункта 2 п. 50 Порядка [21] в части ознакомления в процессе собеседования всех кандидатов с механизмом оценки практического задания и обсуждения его результатов.

К примеру, как уже подчеркивалось, в процессе собеседования, проведенного 14.03.2020 г. членами первой кадровой комиссии добора с кандидатом А.С. Тунтулой, вопрос о результатах и уровне выполнения ею практического задания вообще не поднимался, несмотря на то, что согласно требованиям п./п. 2 п. 50 Порядка, собеседование кандидата состоит из двух этапов, в рамках второго из которых должно обязательно осуществляться обсуждение результатов выполнения им практического задания [21].

Выполнение практического задания наряду с тестированием по проверке профессиональных теоретических знаний являются базисными способами проверки любой, в т. ч. и прокурорской, профессиональной компетентности, в силу чего процедура проведения этих этапов любых конкурсов должна быть безукоризненной и не должна содержать в себе даже самые незначительные коррупциогенные факторы [11, с. 245].

В то же время существовавшая в процессе аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора процедура проведения и установления результатов практического задания представляла собой образец реализации системы очень мощных коррупциогенных факторов и проявления явной юридической, педагогической и иной профессиональной некомпетентности членов кадровой комиссии добора и руководства Офиса Генерального прокурора [11, с. 245].

5. Процедура проведения собеседования с кандидатами добора прокуроров Офиса Генерального прокурора :

5.1. Является откровенно неконституционной, поскольку, будучи не предусмотренной положениями ст. ст. 28, 29 и 31 Закона Украины «О прокуратуре» [24], в нарушение уже цитированных требований ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 22 Конституции Украины [12], была введена в качестве самостоятельного этапа добора прокуроров Офиса Генерального прокурора положениями п.п. 2 абз. 2 п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры [84], а также п. п. 46-55 Порядка [21].

Согласно уже анализированным в контексте обоснования неконституционности второго этапа добора в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники [11, с. 217-218⁸], положениям ч. 1 ст. 28 и ст. 29 Закона Украины «О прокуратуре» [24], такого этапа как собеседование не предусмотрено [11, с. 245].

Более того, в ч. 1 ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре» прямо говорится, что квалификационный экзамен проводится с целью проверки уровня теоретических знаний в области права, европейских стандартов в области защиты прав человека, владение государственным языком, аналитических способностей кандидатов и практических навыков и состоит из анонимного тестирования и практического задания [24], в силу чего также не предусматривается какого-то смешанного этапа добора в виде выполнения практического задания и сразу же следующего за ним собеседования по выяснению, в т. ч. и уровня выполнения практического задания.

В тоже время согласно абз. 2 п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры, добор включает следующие этапы: 2) проведение собеседования с целью выявления соответствия кандидата требованиям профессиональной компетентности и добросовестности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками кандидаты выполняют письменное практическое задание [23].

⁸ См. также п. 1.2.4 первой части системного правового исследования, представленной в отдельной статье А.А. Кириченко в данном выпуске научного журнала.

В силу изложенного процедура проведения собеседования уже в качестве самостоятельного этапа добора прокуроров Офиса Генерального прокурора была регламентирована положениями п. п. 46-55 Порядка [21].

А поскольку проведение собеседования, да еще практически в откровенно коррупционной и явно юридически и педагогически профессионально некомпетентной форме, о чем речь детально идет далее (см. п. 5.2 настоящего системного правового исследования), то отсутствуют всякие сомнения в том, что наличие собеседования (тем более такого) вне всякого сомнения не то что ухудшила возможности каждого кандидата успешно пройти добор прокуроров Офиса Генерального прокурора, но и сделала реализацию такого шанса для некоррупционных и высококвалифицированных профессионалов вообще практически невозможной [11, с. 246].

Именно поэтому отсутствуют всякие сомнения в том, что введение вновь принятыми правовыми актами собеседования, тем более в качестве самостоятельного этапа добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, **значительно сузило содержание и объем права некоррупционного кандидата успешно пройти добор прокуроров Офиса Генерального прокурора** [11, с. 246].

5.2. Имела наибольший уровень действия коррупционных факторов, поскольку :

5.2.1. Проводилась двумя кадровыми комиссиями, методика и результаты оценки которыми профессиональной иной компетентности кандидатов были достаточно разными, когда разница в количестве кандидатов, признанных успешно и неуспешно прошедшими добор, у первой кадровой комиссии составляла 43 человека, а у второй кадровой комиссии – всего 21 человек, т. е. в два раза меньше!!!⁹ [26-30],

⁹ Что, однако, показательно свидетельствует и о наличии в работе обеих кадровых комиссий добора весьма мощных коррупционных факторов (большое желание в контексте уже неминуемо наступивших коренных кадровых изменений в руководстве Офиса Генерального прокурора «напоследок» как можно больше «накопить капусты», но, видимо, уровень добросовестности и/или материального состояния кандидатов не позволил им в полной мере удовлетворить свои циничные

что также нарушало требования ч. 2 ст. 3 Конституции Украины о равном без каких-либо перекосов утверждении и обеспечении прав и свобод всех граждан [12], в данном случае – исключительно одних и тех же требований ко всем кандидатам [11, с. 246-247].

Проведение собеседований при осуществлении неоднократно упоминавшихся псевдоконкурсов в кассационные суды также обеспечивало несколько комиссий, что вызывалось необходимостью учета специализации кассационных судов, но в рамках кассационного суда одной специализации работала только одна комиссия, которая оценивала результаты как практического задания, так и прохождения собеседования [11, с. 247].

5.2.2. Весьма жесткая процедура проведения собеседования, определенные комментарии членов кадровой комиссии в контексте порядка проведения собеседования перед началом его проведения и неизменно явное превышение неуспешно прошедших собеседование кандидатов над успешно прошедшими кандидатами [26-30] выглядели как неприкрытое обещание кандидатам получить от них за успешное прохождение добора неправомерную выгоду или даже вымогательство от кандидатов дачи такой выгоды¹⁰ [11, с. 247].

коррупционные амбиции). Ведь предполагалось, что к собеседованию были допущены лучшие из лучших кандидаты с самым высоким уровнем КИ (IQ)!!! [3; 11, с. 217-231; см. также п. 1.2 первой части системного правового исследования представленной в отдельной статье А.А. Кириченко в данном выпуске научного журнала], из которых примерно половина должна была пройти собеседование, т. е. 100 кандидатов на имеющихся 100 вакантных должностей прокуроров Офиса Генерального прокурора, а не фактически всего 71, когда все же, видимо, осталось 29 кандидатов, надлежащим образом коррупционно «недожатых» членами кадровых комиссий добора [11, с. 246-247].

¹⁰ По непроверенным данным успешное прохождение каждого из этапов аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора оценивалось в десять тысяч условных единиц, в качестве такого рода индикаторов коррупционности выглядели постоянные разговоры общения отдельных кандидатов с членами кадровых комиссий добора и последующее на несколько дней более ранний выезд этих кандидатов в Киев для прохождения собеседования, что легко проверить по билетам на поезд

В частности, выглядело в качестве откровенного циничного обещания принять от кандидатов за успешное прохождение собеседования и неправомерную выгоду и даже как вымогательство дачи кандидатами такой выгоды разъяснение кандидатам перед проведением собеседования 14.03.2020 г. представителем первой кадровой комиссии по добору того, что в настоящее время осталось 43 вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора и все оставшиеся кандидаты имеют возможность пройти собеседование успешно, а в случае наличия после проведения собеседований и незаполненного остатка вакантных должностей прокуроров, никаких негативных последствий для членов кадровой комиссии не будет [11, с. 247-248].

Обстоятельства совершения членами первой кадровой комиссии добора данного криминального коррупционного правонарушения были специально изложены и в апелляции А.А. Кириченко от 15.03.2020 г. на имя и. о. Генерального прокурора В. В. Чумака и повторенной 3.04.2020 г. на имя Генерального прокурора И. В. Венедиктовой [11, с. 248].

Однако в ответе на эту апелляцию указанные обстоятельства даже не упоминаются [11, с. 263-265].

5.2.3. Осуществлялась без онлан видеозаписи в социальных сетях в Интернет или иного общественного контроля и контроля иными кандидатами.

5.2.4. Были скрыты от кандидатов и общественности сведения о том, на основе каких именно критериев и в результате собственно какой аргументации члены кадровой комиссии приходили к выводу об успешности или неуспешности прохождения собеседования каждым из кандидатов, в силу чего собеседование практически представляло собой неприкрытый административный произвол в виде объявления лишь результата без какой-либо его аргументации.

5.2.5. Члены первой кадровой комиссии добора проявили с самого начала собеседования 14.04.2020 г. явное негативное отношение к кандидату А. С. Тунтуле на

иногородних кандидатов и негласными средствами преодоления коррупции [11, с. 247].

фоне помещенных сведений в автобиографии в отношении достигнутых ею лично и вместе с иными представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира научных результатов и не отказали ей в возможности высказать по этому поводу хотя бы какие-то реплики¹¹ [11, с. 248].

Данные обстоятельства также были детально описаны в апелляции А. А. Кириченко от 15.03.2020 г. на имя и. о. Генерального прокурора В. В. Чумака и повторенной 3.04.2020 г. на имя Генерального прокурора И. В. Венедиктовой [11, с. 248-249].

И вновь в ответе на эту апелляцию оценка указанных обстоятельств дана не была. Да и сами обстоятельства вообще не упоминались [11, с. 263-265].

5.2.6. Члены первой и второй кадровой комиссии добора, откровенно нарушая требования п. 51 Порядка [21], задавали кандидатам произвольно избранные ими вопросы в целях выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора, в отношении чего у каждого из кандидатов уже имелись положительные результаты ранее проведенного соответствующего тестирования [2].

В апелляции А. А. Кириченко от 15.03.2020 г. на имя и. о. Генерального прокурора В. В. Чумака и повторенной 3.04.2020 г. на имя Генерального прокурора И. В. Венедиктовой отдельно акцентировалось внимание на том, что обе кадровые комиссии цинично нарушали требования п. 51 Порядка, согласно которым, члены кадровой комиссии вправе задавать вопросы кандидату, с которым проводят собеседование, в отношении его профессиональной компетентности, добросовестности, а также в отношении иной информации, содержащейся в материалах в отношении кандидата [21].

В таком аспекте целесообразно также подчеркнуть, что согласно требованиям п. 50

¹¹ Данные обстоятельства также были детально описаны в апелляции А. А. Кириченко от 15.03.2020 г. на имя и. о. Генерального прокурора В. В. Чумака и повторенной 3.04.2020 г. на имя Генерального прокурора И. В. Венедиктовой. И вновь в ответе на эту апелляцию оценка указанных обстоятельств дана не была. Да и сами обстоятельства вообще не упоминались [9, с. 263-265].

Порядка, собеседование кандидата состоит из следующих этапов: 1) исследование членами кадровой комиссии материалов в отношении кандидата; 2) последовательное обсуждение с кандидатом соответствующих материалов, в том числе в форме вопросов и ответов, а также обсуждение результатов выполнения им практического задания [21], а возможность повторного выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора в процессе собеседования не предусмотрена также и п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры, согласно которым собеседование проводится в качестве самостоятельного этапа добора в целях выявления соответствия кандидата требованиям профессиональной компетентности и добросовестности, а физические и юридические лица к проведению собеседования с кандидатом вправе подавать в Офис Генерального прокурора сведения, которые могут свидетельствовать о несоответствии кандидата критериям добросовестности, для чего график проведения собеседований с указанием фамилии, имени и отчества кандидата заранее публикуется [23].

Таким образом, в процессе проведения собеседования члены кадровой комиссии добора могут задавать кандидату вопросы только по поводу выполненного им практического задания, а также тех обстоятельств, которые содержатся в материалах в отношении кандидата, в т. ч. по поводу его профессиональной компетентности на основе этих же материалов [11, с. 250].

В то же время, члены кадровой комиссии уже не вправе ставить кандидату вопросы в целях выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора, поскольку:

- во-первых, такое тестирование все допущенные кандидаты уже успешно прошли [2];
- во-вторых, повторная постановка такого рода дополнительных вопросов уже являются педагогически алогичной;
- в-третьих, произвольный выбор членом кадровой комиссии добора этих вопросов, причем и за пределами тех тестовых вопросов,

перечень которых уже был опубликован [18], делал перечень возможных дополнительных вопросов неопределенным и представлял собой весьма мощный коррупциогенный фактор, при помощи которого специально подготовленными узкими вопросами можно было «завалить» или «пропустить» определенного кандидата!!! [11, с. 250].

Ведь получается, что кандидат, проходя тестирование в целях выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора, может дать, согласно требованиям п. 26 Порядка [21], 30 неправильных ответов или в соответствии с дополнительными неконституционными требованиями п. 27 Порядка [21], о чем речь уже шла отдельно [11, с. 235-237¹²], с фактически сложившимися проходными ко второму этапу добора 76 баллами [2], - **24 неправильных ответа, и пройти в следующий второй этап добора, а неправильный один или два ответа на весьма произвольные вопросы членов кадровой комиссии добора в процессе собеседования, может решить судьбу кандидата!!!** [11, с. 250].

Педагогически некомпетентно в течение одного конкурса дважды проверять у кандидата одни и те же компетентности, причем двумя разными комиссиями, критерии оценки которыми способностей кандидатов, как свидетельствуют уже наведенные общие результаты собеседований, слишком разными, что в свою очередь ставит кандидатов, проходили собеседование в первой кадровой комиссии, в значительно худшие условия по сравнению с кандидатами, которые проходили собеседование во второй кадровой комиссии [11, с. 250-251].

Такие вопиющие перекосы и педагогические ляпсусы недопустимы и прямо противоречат требованиям ч. 2 ст. 3 Конституции Украины, требующие, как уже неоднократно подчеркивалось, утвердить и обеспечить права и свободы всех граждан в равной степени, без каких-либо перекосов [12].

5.2.7. В нарушение цитированных требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [12] по завершению каждого из однодневных

¹² См. также п. 1.4 первой части системного правового исследования, представленной в отдельной статье А.А. Кириченко в данном выпуске научного журнала.

этапов проведения собеседований члены кадровой комиссии не дали возможности каждому заинтересованному кандидату выяснить, по каким собственно критериям и с какой именно суммой баллов он или иной кандидат признаны таким, который неуспешно прошел добор, а тот или иной кандидат – как успешно прошедшим добор [11, с. 251].

5.2.8. В явное нарушение требований п. 55 Порядка [21] по завершению всех собеседований окончательный рейтинг успешно прошедших добор кандидатов. с отображением в т.ч. и баллов за практическое задание и по каждой из иных позиций собеседования, цинично опубликован не был [11, с. 250].

6.1. Вместо предусмотренной ст. 33 Закона Украины «О прокуратуре» оплачиваемой специальной подготовки кандидатов на должность прокурора [24] положениями абз. 5 п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры [23] и п. п. 57, 58, 59 Порядка [21] предусматривает до конца непонятную процедуру прохождения стажировки кандидатов, успешно прошедших в процедуре добора прокуроров Офиса Генерального прокурора собеседование, и лишь после успешного прохождения стажировки осуществляется зачисление на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора [11, с. 251].

Согласно требованиям ст. 33 «Специальная подготовка кандидата на должность прокурора» Закону Украины «О прокуратуре» [24], действие которой приостановлено положениями абз. 4 п. 2 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры [23], предусматривалось, что :

1. Кандидат на должность прокурора проходит в течение одного года специальную подготовку в тренинговом центре прокуроров Украины с целью получения знаний и навыков практической деятельности в должности прокурора, составление процессуальных документов, изучение правил прокурорской этики.

Специальная подготовка завершается составлением кандидатом на должность прокурора экзамена в виде анонимного тестирования и практического задания.

2. В период прохождения кандидатом на должность прокурора специальной подготовки ему **ежемесячно выплачивается стипендия не менее двух третей должностного оклада прокурора окружной прокуратуры** [24].

В соответствии же с положениями абз. 5 п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры, лица, которые в соответствии с настоящим пунктом успешно прошли добор, могут перед назначением на должность прокурора быть отправлены на прохождение стажировки в орган прокуратуры. В случае неуспешного прохождения стажировки такие лица не назначаются на должность прокурора. Порядок прохождения стажировки в органах прокуратуры утверждается Генеральным прокурором [23].

Таким образом, данный закон, *с одной стороны*, приостановил прохождение оплачиваемой специальной подготовки прокуроров; *с другой*, предусмотрел лишь возможность, а не обязательность прохождения стажировки прокуроров, успешно прошедших в процессе добора собеседование; *с третьей*, прямо предусматривает, что зачисление на вакантные должности осуществляется только в случае успешного прохождения такой стажировки; а, *с четвёртой стороны*, все же оставляет открытым вопрос о зачислении на какую-либо должность и стипендии или иной заработной платы на период стажировки [11, с. 252].

И наконец, никакой ясности в изложенные вопросы не внесено и положениями п. 58 Порядка, согласно которым :

В течение одного дня с момента обнародования общего рейтинга кандидатов, успешно прошедших добор, в случае принятия решения о направлении кандидата на прохождение стажировки на официальном сайте Офиса Генерального прокурора публикуется сообщение о дате, времени и месте начала прохождения стажировки.

После завершения стажировки кадровое подразделение органа прокуратуры по общему рейтингу кандидатов формирует окончательный

рейтинг из числа кандидатов, успешно прошедших стажировку.

Кандидат, занимающий более высокое место в окончательном рейтинге, имеет преимущественное право на занятие вакантной должности, обнародованной в объявлении о доборе. В случае получения несколькими кандидатами одинакового количества баллов преимущественное право на занятие вакантной должности имеет кандидат с большим стажем работы в отрасли права, определяемом в соответствии со статьей 27 Закона Украины «О прокуратуре» [21].

6.2. В соответствии с разъяснениями членов кадровой комиссии добора перед проведением собеседования, имевшим место, по крайней мере, 14.03.2020 г., процедура стажировки кандидатов на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора, успешно прошедших собеседование, будет представлять собой без зачисления на какие-либо должности и исключительно за счет самих кандидатов две двухнедельные стажировки в Тренинговом центре и в Офисе Генерального прокурора!!!, что могли осуществить лишь безработные, но соответствующим образом обеспеченные кандидаты и наиболее коррупционные кандидаты, могущие решить вопрос о прохождении такой стажировки без увольнения по основному месту работы [11, с. 253].

Как видим, в данном случае презентовано, с одной стороны, наличие очередного весьма мощного коррупционного фактора, позволявшего исключительно на коррупционной основе проходить стажировку и оставаться на прежней должности либо увольняться и обеспечивать на еще более явной коррупционной основе заранее положительные результаты прохождения стажировки и последующего зачисления на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, а с другой стороны, наиболее циничное нарушение требований ч. 1 ст. 3 Конституции Украины в части провозглашения чести и достоинства человека наивысшей социальной ценностью [12], а также требований части второй данной статьи Основного закона, обязывающих государство и государственные органы утвердить и обеспечить в равной степени права

и свободы всех граждан [12], но, в любом случае, указанные и иные предусмотренные в этой базисной конституционной норме наивысшие социальные ценности человека!!! [11, с. 176-181¹³].

Даже, по завершению уже упоминавшихся откровенно преступных псевдоконкурсов в кассационные и антикоррупционные суды [8, с. 256-297; 9, с. 9-83; 10, с. 11-129] предусматривалось прохождение аналогичной стажировки судей в Национальной школе судей, но такая стажировка осуществлялась уже после принятия присяги и зачисления на соответствующие должности судей и не влекла за собой в случае неуспешного ее прохождения увольнения судьи, а в случае прохождения стажировки как составной части аттестации прокуроров, прокуроры продолжали оставаться на прежней должности и их командировали для прохождения такой стажировки [11, с. 253-254].

Именно поэтому фактически предложенная процедура стажировки прокуроров по завершению процедуры добора представляет собой «высший пилотаж бесчеловечности, коррупции и цинизма!!!», даже в дистанционной форме [34], удивляться чему не приходится и дополнительно детализируется в следующем пункте настоящего системного правового исследования.

7. Иные проявления в работе кадровых комиссий наивысшего уровня цинизма, коррупции и бесчеловечности [11, с. 254-255].

В этом отношении наиболее показательна проводимая кадровыми комиссиями Офиса Генерального прокурора аналогичная процедура аттестации региональных прокуратур, в процессе которой :

- тестовых вопросов для прохождения анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора было представлено еще на несколько

сотен больше [20], нежели таких же тестовых вопросов для кандидатов процедуры добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, которых, напомним, и так было 6.110!!!! [18];

- на подготовку к этим тестам без отрыва от работы было предоставлено всего около недели;

- оба тестирования по первому и второму этапу были проведены в один день!!! и т.д. [11, с. 254].

Нельзя не привести и конкретный пример одного из тестируемых, у которого накануне тестирования умерла теща (болевшая долгое время раком и вся подготовка этого кандидата к текстам происходила в атмосфере резкого ухудшения состояния ее здоровья), но, отложив на три дня похороны тещи, он не воспользовался коррупционными путями, в т. ч. и посредством фиктивной госпитализации,¹⁴ принял участие в двух тестированиях, был «зарезан» собственно на втором неконституционном и бездарном тестировании [11, с. 217-231¹⁵] и последующая апелляция которого из изложением всех указанных и легко проверяемых обстоятельств была цинично отклонена, а тестируемый был уволен из органов прокуратуры как непрошедший аттестацию!!! [11, с. 254-255].

Данный пример показателен в том, что в процессе аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора и аттестации региональных прокуратур «срезались», как правило, высококвалифицированные и откровенно некоррупционные прокуроры и кандидаты [11, с. 255], что лишний раз

¹⁴ Чем, к слову, воспользовалось достаточно много тестируемых прокуроров как Офиса Генерального прокурора, так и региональных прокуратур, уклонившись таким образом от аттестации и оставшись на работе, пополнили и без того уже достаточно мощный потенциал соответствующих прокуратуры циничными коррупционерами и откровенными непрофессионалами. Ведь на фиктивную госпитализацию, как правило, решались только те, кто был уверен, что в силу своей низкой профессиональной некомпетентности все равно не пройдет тестирования и поэтому им терять было нечего, но, как выяснилось, приобрели они в результате этого возможность остаться без аттестации на прокурорской работе [11, с. 254-255].

¹⁵ См. также п. 1.2 первой половины настоящего системного правового исследования, представленной в настоящем выпуске научного журнала в отдельной статье А.А. Кириченко.

¹³ Имеются ввиду редакции статей X «Наивысшие социальные ценности и границы их нарушения при наличии только определенных исключительных обстоятельств» и XI «Пять ступеней недопустимости ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубъектов» Конституционного кодекса Украины, а равно любой иного государства мира [11, с. 176-181].

подтверждает и изложение следующего последнего пункта настоящего системного правового исследования.

8. Непрохождение добора прокуроров Офиса Генерального прокурора А.А. Кириченко, который имеет на несколько порядков выше уровень доктринальной, законодательной и практической юридической и иной профессиональной компетентности, нежели прошедшие данный добор кандидаты, является весьма мощным индикатором коррупциогенности и профессиональной некомпетентности процедуры этого добора [11, с. 255-258].

Достаточно показательное такое превосходство А.А. Кириченко на примере практической судебной и прокурорской деятельности по уже упомянутому делу по обвинению Е. Зайцевой и Г. Дронова в совершении известного харьковского дорожно-транспортного деяния с шестью погибшими и пятью иными потерпевшими, по которому уже «успешно прошедшие» по указанной процедуре аттестацию прокуроры Офиса Генерального прокурора «отстояли» [17], а вновь назначенные по результатам указанного выше псевдоконкурса от 2.08.2019 г. [8, с. 256-297; 9, с. 9-83; 10, с. 11-129; 11, с. 198-211] судьи Третьей судебной палаты Криминального кассационного суда оставили без изменения откровенно коррупционные и явно юридически некомпетентные решения по этому делу предыдущих инстанций, назначивших и оставивших в силе обоим подсудимым по ч. 3 ст. 286 УК Украины по десять лет лишения свободы [33].

В то же время деяние Е. Зайцевой фактически следовало квалифицировать как убийство с косвенным умыслом двух и более лиц, способом опасным для жизни многих лиц, по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины, по которой ей вполне законным, обоснованным и мотивированным было бы назначение и пожизненного заключения, а в деянии Г. Дронова вообще отсутствует состав криминального правонарушения и наличие в его деянии состава административного нарушения правил безопасности дорожного движения еще следует доказать посредством проведения соответствующей автотехнической экспертизы, что весьма обстоятельно было доказан в целой

серии публикаций и отдельно в настоящем исследовании [11, с. 277-291¹⁶].

В этой связи также следует особо подчеркнуть, что А. А. Кириченко является основателем и руководителем научной школы юриспруденции, которой разработано более 250 новых доктрин и концепций юриспруденции [5; 15; 16], что, как прямо подчеркивалось в направленных на конкурс в кассационные суды от 2.08.2018 г. и на анализируемый псевдодобор прокуроров Офиса Генерального прокурора вместе с иными документами его анкеты и автобиографии, **создает надежную доктринальную, законодательную и иную прикладную основу для реального становления украинского или любого иного государства мира собственно правовым государством, а также в т. ч. для коренного реформирования системы и полномочий суда и органов прокуратуры и существующего именно криминального производства в собственно антикриминальное судопроизводство** [9, с. 99-100 и др.].

Не будет лишним подчеркнуть, что разработанные А.А. Кириченко, Ю.А. Ланцедовой, А.С. Тунтулой и иными наиболее результативными представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира новые доктрины и концепции юриспруденции и иные инновационные подходы имели колоссальный (правда, не прямой, а только лишь косвенный) интерес со стороны отечественной и зарубежной научной общественности. К примеру, один из направленных на заграничный конгресс ученых-юристов **совместный гипердоклад (на 186 с.!!!) всех представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира «Около двухсот лучших доктрин и концепций юриспруденции научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии)» был не только опубликован на интернет-платформе этого конгресса, но в последствии тиражирован по нескольким сотням иных интернет-сайтов и интернет-платформ, примерный перечень ссылок на которые**

¹⁶ Что также детально излагается в отдельной статье представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира в данном выпуске научного журнала.

занял несколько страниц [10, с. 564-568; 11, с. 302-306]. А некоторые положения из публикаций А.А. Кириченко, А.С. Тунтулы и иных наиболее результативных представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира, выставленных в социальной сети Facebook на страничке «Правосуддя/Правосуддя» по состоянию на 31.03.2020 г. **44 раза упоминались в научных публикациях преподавателей Гарвардского, Оксфордского и иных ведущих высших учебных и иных заведений мира** [35].

В то же время А. А. Кириченко, получив¹⁷ фактически твердую «четверку», т. е. 76,75 баллов из 90 максимально возможных либо в перерасчете на общепринятую в украинских юридических вузах стобальную систему оценивания ECTS – 85 баллов,¹⁸ по результатам

¹⁷ В силу лишь исключительной коррупционности и юридической и иной профессиональной некомпетентности процедуры тестирования, когда тесты сами по себе были составлены таким образом, чтобы «завалить» или в любом случае унизить некоррупционных кандидатов, а коррупционные кандидаты, кроме того, получали, по крайней мере, такие дополнительные возможности: а) учить хоть и 1000 тестовых вопросов, но с уже известными «правильными» ответами; б) таким же образом учить всего 120, а не 1000 или 600 тестовых вопросов; в) вообще не готовиться к тестам и получить уже заполненную правильными ответами карточку для тестирования и пр. [10, с. 46-47, 47-48, 49-51, 56-57, 102; 11, с. 199].

¹⁸ Данная стобальная система оценивания ECTS положена и основу требований абз. 5 п. 14 разд. V Порядка проведения экзамена и методика установления его результатов в процедуре квалификационного оценивания (далее – Порядок судебного конкурса), установивших минимально допустимый балл анонимного письменного тестирования и практического задания на уровне 60 % от максимально возможного балла, что соответствует минимальной «тройке», а также абз. 8 п. 14 разд. V данного Порядка, определивших, минимально допустимый балл экзамена состоит из суммы минимально допустимых баллов анонимного письменного тестирования и практического задания и также соответствует 60 % от максимально возможного балла [22]. К слову положениями ч. 7 ст. 72 «Квалификационный экзамен» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» устанавливается минимально допустимый балл экзамена на уровне 75 % от максимально возможного количества баллов [25]. **Повышенный в сравнении с конкурсом в кассационные суды!!!** уровень минимально допустимого балла экзамена, согласно одного из очередных ответов ВККС Украины на апелляцию А.А. Кириченко, применялся при проведении конкурса в местные суды!!! [10, с. 242 и др.].

построенного на откровенной коррупции анонимного письменного тестирования в псевдоконкурсе на должности судей ККС от 2.08.2018 г. [10, с. 196 и др.], все же «не прошел» рейтинговый порог этого экзамена¹⁹

¹⁹ Весьма показательной цинично коррупционной оказалась окончательная рейтинговая позиция псевдоконкурса на вакантные должности судей Кассационного криминального суда одного из наиболее плодотворных представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира А. С. Тунтулы [10, с. 685-834], разработавшей лично или в соавторстве с иными представителями данной школы очень большое количество инновационных доктрин и концепций юриспруденции, в первую очередь, в части коренного реформирования существующего, действительно, именно криминального производства в собственно антикриминальное судопроизводство [10, с. 884-885], которая по результатам анонимного письменного тестирования заняла 49 [31], практического задания – 7, экзамена – 13 [32], в силу дальнейшего выбытия М. В. Даниловой, А. В. Деминосова и А. Л. Казарновского – фактически 10 рейтинговую позицию [10, с. 53, 249], и, успешно пройдя собеседование, в конечном итоге оказалась за пределами итогового проходного рейтинга. Еще более циничными и коррупционными оказались результаты прохождения А. С. Тунтулой именно псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора, когда по результатам анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора она получила 91 из 100 максимально возможных баллов и заняла практически 29 рейтинговую позицию [2], анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники вообще заняла фактически 19 рейтинговую позицию [3] и, прекрасно выполнив практическое задание и не имея замечаний в отношении добротности и профессиональной этики, все же попала в список лиц, не прошедших добор, при наличии большого количества конкурсных вакантных должностей прокуроров Офиса Генерального прокурора. В этом отношении возникает лишь одно обоснованное подозрение – А.А. Кириченко был все же собственно «срезан» на втором неконституционном этапе добора, а А. С. Тунтула – на собеседовании, только в силу наличия у них указанных результатов научной деятельности, которые никак не согласовывались с реальными планами экс-Генерального прокурора Р. Рабошапки с «обновлением» прокуратуры в сторону значительно более высокого уровня коррупционности и профессиональной некомпетентности прокуроров, прежде всего, Офиса Генерального прокурора. **Ведь совсем неслучайно собеседование с А. С. Тунтулой началось с откровенного негодования членов первой кадровой комиссии по добору в отношении указанных в ее биографии соответствующих ее результатов как собственно представителя научной школы юриспруденции**

[31], а в доборе прокуроров Офиса Генерального прокурора, получив еще более высокие результаты (если сравнивать в контексте количества судебных и прокурорских тестовых вопросов соответственно 1 000 и 6 110) в процессе «анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора» - 83 из 100 максимально возможных баллов [2], был «срезан» именно в процессе анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники [3].

Так кому нужны такие этапы конкурсов и такие насквозь циничные и непрофессиональные псевдоконкурсы вообще, которые не могут исключить того, чтобы в силу откровенной коррупции и явной юридической некомпетентности следователей, прокуроров и судей²⁰ виновные гарантированно уклонялись от карательно-воспитательной меры антикриминальной ответственности вообще либо отбывали ее по менее тяжкому виду или в значительно меньшей степени!!!! [11, с. 258].

9. В целом подвергнутая настоящему системному правовому исследованию процедура аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора цинично нарушала также один из базисных принципов юриспруденции – принцип верховенства права, предусмотренный ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 8 Конституции Украины [12], и разносторонне обоснованный в п. п. 42, 57, 62 и др. доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [1, с. 177-178, 179, 181 и др.].

В контексте необходимости незамедлительного восстановления нарушенного правового статуса, прежде всего, кандидатов добора на вакантные должности

профессора Аланкира. Причем, вылив на А.С. Тунтулу шквал такого негодования, члены второй кадровой комиссии по добору не дали ей возможности даже на какую-либо реплику!!! [11, с. 257].

²⁰ А коррупционность и моральная циничность «успешного адвоката» – столетиями отработанное до совершенства естественное проявление данного вида антиделиктной деятельности [11, с. 258].

прокуроров Офиса Генерального прокурора, кроме уже цитированных положений ч. ч. 1, 2 ст. 3, ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [12], ключевую роль приобретают и требования ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 8 Конституции Украины, согласно которым, в Украине признается и действует принцип верховенства права, Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей и нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия [12], а также целый ряд базисных положений доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права», наиболее значимыми из которых являются :

п. 42, согласно которым, предписания права (law) необходимо неуклонно соблюдать, что распространяется не только на физических лиц, но и на властные структуры, а требования законности обуславливает, чтобы должностные лица имели полномочия на свои действия и действовали в пределах предоставленных им полномочий [1, с. 177-178];

п. 57 - должно существовать учреждение или организация - как некий обвинитель, которое в определенной мере должно быть независимое от исполнительной власти и которое обеспечит, чтобы нарушитель закона - даже если потерпевшие не заявляют об этом – предстал перед судом [1, с. 189];

п. 62 - верховенство права ставит всех в «общее подчинение» закону и законы, даже будучи несправедливыми на практике, должны применяться одинаково ко всем и вводиться с логической последовательностью [1, с. 181].

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. На основании изложенного, что в полной мере разделяется соавтором Н. С. Погореловым, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 214 УПК Украины [14] должны быть незамедлительно внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении служебным положением Русланом Рябошапкой и иными лицами в процессе организации и проведения добора на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора по признакам ч. 2

ст. 364 УК Украины [13] и наряду с этим в целях незамедлительного выполнения требований ч. ч. 1, 2 ст. 3, ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 8, ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [12] и п. п. 42, 57, 62 и др. доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [1] может быть предложено два варианта действий Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой :

1. В целях полного и безоговорочного соблюдения требований ч. ч. 1, 2 ст. 3, ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 8, ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [12] и п. п. 42, 57, 62 и др. доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [1], в контексте чего следует :

1.1. Приказом Генерального прокурора отменить все приказы Генерального прокурора и решения кадровых комиссией добора, связанные с организацией, проведением и установлением результатов аттестации прокуроров и добора и назначить комиссию по коренному реформированию процедуры организации, проведения и установления результатов аттестации прокуроров и добора, которая должна:

1.1.1. Переработать таким образом Порядок проведения добора на занятие вакантных должностей прокурора, чтобы Порядок :

1.1.1.1. Исключал наличие любых коррупциогенных факторов [11, с. 260].

1.1.1.2. Предусматривал только три этапа добора :

1.1.1.2.1. Письменное анонимное тестирование с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора, что должно быть реализовано на основе Перечня 1000 тестовых вопросов по базисным доктринальным положениям прокурорской деятельности с четырьмя вариантами ответов на них и указанием правильного из них, при наличии среди вопросов не более 10 вопросов по базисным срокам прокурорской деятельности и 10 решений ЕСПЧ, публикуемого вместе с объявлением добора, но не менее чем за месяц до дня проведения тестирования [11, с. 260-261].

1.1.1.2.2. Выполнение практического задания, с предоставлением исчерпывающего перечня 100 заданий по наиболее встречаемым в

прокурорской практике практических ситуаций, вариантов решения этих заданий, критериев их оценки и балльной градации оценки каждой из позиций, публикуемых вместе с объявлением добора, но не менее чем за месяц до дня проведения практического задания и не ранее чем за две недели после тестирования.

1.1.1.2.3. Собеседование по выяснению вопросов профессиональной компетентности, профессиональной этики и добротности на основе только сведений, содержащихся в документах, направленных кандидатом или иными лицами либо полученных членами кадровой комиссии добора в рамках специальной проверки, а по инициативе кандидата - и в части критериев и результата оценки выполненного им практического задания.

1.1.1.3. Регламентировал прохождение стажировки только после назначения на должность и принятия присяги с получением полноценной заработной платы, а при необходимости и обучение кандидатов в процессе стажировки или повышении квалификации в Тренинговом центре по адаптированным измерительным уровням «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект» и/либо иным развивающим и тренирующим интеллект программам [11, с. 261].

2. Компромиссный вариант, предусматривающий :

2.1. Отмену второго этапа аттестации добора в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники и его результатов.

2.2. Формирование нового рейтинга по допуску к практическому заданию и собеседованию по уже имеющимся результатам первого этапа добора в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора на основании предусмотренного ч. 5 ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре» проходного балла 60 % максимально возможного балла [24].

2.3. Формирование новой единой кадровой комиссии добора, силами которой провести заново все собеседования с

соблюдением требований, указанных в п. 1.1.1.2.3 настоящих предложений [11, с. 261].

2.4. Назначить на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора за выбором кандидатов на основе окончательного рейтинга без предварительного прохождения стажировки и после рассмотрения Генеральным прокурором всех возможных апелляций [11, с. 261-262].

3. Дополнительный, который должен быть реализован параллельно одному из указанных выше вариантов и преследующий цель провести отдельный конкурс на замещение указанных в объявлении о проведении добора вакантных должностей прокуроров департамента криминальной политики и контроля качества прокурорской работы, который :

3.1. Более правильно переименовать в департамент научно-методического обеспечения прокурорской деятельности.²¹

3.2. Должен возглавить один из двоих первых заместителей Генерального прокурора (второй первый заместитель же должен обеспечить наиболее эффективное, рациональное и качественное текущее выполнение прокуратурой текущих прикладных задач в контексте разработанных указанным департаментом требований и воплощенных через парламент и иные правотворческие органы, в т. ч. и посредством подзаконотворческой деятельности самих

органов прокуратуры, в правовые акты и/или методические рекомендации) [11, с. 262].

3.3. Как и все руководство прокуратуры, кроме Генерального прокурора, должно комплектоваться исключительно из победителей аттестации и/или добора, осуществляемого в виде только следующих двух этапов :

3.3.1. Изучение направленных кандидатами материалов, раскрывающих их компетентность наиболее эффективно, рационально и качественно осуществлять функции прокурора этого департамента, прежде всего, соответствующие научные разработки кандидатов, в т. ч. их кандидатские и/или докторские диссертации [11, с. 262-263].

3.3.2. Публичное собеседование с кандидатами под руководством Генерального прокурора в целях выяснения в пределах исключительно лишь направленных кандидатами и иными лицами материалов уровня профессиональной компетентности кандидата в контексте выполнения задач данного департамента, а также соответствия кандидата необходимым критериям добротности и профессиональной этики [11, с. 263].

²¹ Такое наименование этого департамента позволит активно включиться прокуратуре в коренное реформирование в контексте как существующего действительно криминального производства, так и стратегической задачи преобразования органов прокуратуры из «частного придатка правосудия» в Правую руку Президента государства в части точного, единообразного и неуклонного соблюдения правовых актов представителями любых отраслей государственной власти и иными социальными субъектами в целях надежной реализации наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса физических лиц и иных социальных субъектов, оперативного предупреждения нарушения данного правового статуса и его максимально полного его восстановления [11, с. 163-182]. В контексте коренного реформирования существующего действительно криминального производства в собственно антикриминальное судопроизводство прокуратуре и необходим департамент собственно криминальной, а не именно антикриминальной политики [11, с. 262].

Список использованных источников:

1. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25 – 26 бер. 2011 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
2. Затверджено рейтинг кандидатів за результатами проходження першого етапу добору кандидатами на вакантні посади прокурора в Офісі Генерального прокурора 21.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=267765&fp=350.
3. Затверджено рейтинг кандидатів за результатами проходження другого етапу добору кандидатами на вакантні посади прокурора в Офісі Генерального прокурора. 27.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268128&fp=300.
4. Звернення президента Національної психологічної асоціації проф. Бурлачука Л. Ф. за № 1-1217 від 7 груд. 2017 р. до кандидатів відбору в органи державної влади з приводу проведення психологічного тестування. URL : <https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiw/dokumienti/>.
5. 3 нагоди 20-річчя Конституції України. Anna (Анна) Politova (Политова), уголовное право. Перші Миколаївські юридичні дискусії. URL: <https://www.academia.edu/26851457/>.
6. Зразок практичного завдання для кандидатів на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора. 02.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=268330.
7. Кириченко А. А. Новая доктрина одиннадцатилетнего образования и его учебного обеспечения : монография / А. А. Кириченко, А. К. Виноградов, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула; под ред. А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2019. 182 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»). URL: <https://drive.google.com/file/d/1axeK7Xsp8lBL4hIqtXN4kycC2bTcUuu0/view>.
8. Кириченко А. А., Тунтула А. С., Бидей А. Н., Шаповалова О. И. Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты?: гипердоклад научного системного правового исследования. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права.* 2019. № 64. С. 254-312. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kirichenko_tuntula_bidei_shapovalova_64.pdf та <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszblU>.
9. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 444 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korrupsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
10. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев : Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
11. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., Ткач Ю. Д., Антикоррупционная парадигма : системное правовое исследование : монография. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 652 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. URL : <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>
12. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. *Zakon.rada.gov.ua : веб-сайт.* URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp>.

13. Кримінальний кодекс України : закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 418-IX від 20 груд. 2019 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

14. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

15. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. *Правова еліта України*. Київ : Вид-во «Логос», 2018. С. 74. URL: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html>.

16. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал. Електронне реферативно-наукове видання. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

17. Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді справедливе покарання винуватцям резонансного ДТП у Харкові. 03.04.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270315.

18. Перелік тестових питань для кандидатів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора. 10.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=266788&fp=200.

19. Перелік питань для проходження тестування на знання законодавства. 03.02.2020. Відкритий конкурс із відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/kpr_sap?_m=publications&_t=rec&id=266121.

20. Перелік тестових питань для іспиту з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора під час проведення атестації прокурорів регіональних прокуратур, у тому числі військових прокуратур регіонів України і об'єднаних сил. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/at_obl?_m=publications&_t=rec&id=266744&fbclid=IwAR2xVZpvep5xlkbp9FKALhrxfwjrfAqMwciV6d6LctqQKC0FIGJxhqKo.

21. Порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора. Затв. наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 р. № 11. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/nakaz_dob_of?_m=publications&_t=rec&id=264414.

22. Порядок проведення іспиту та методика встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання : завт. рішенням ВККС України від 4 лист. 2016 р. № 144/зп-16, у редакції рішення Комісії від 13 лют. 2018 р. № 20/зп-18, зі змінами згідно з рішенням Комісії від 2 жовт. 2018 р. № 210/зп-18, від 18 жовт. 2018 р. № 229/зп-18. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiw/dokumenty/>.

23. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури : закон України від 19 вер. 2019 р. № 113-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2019, № 42, ст. 238, зі змінами згідно закону № 187-IX від 4 жовт 2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20>.

24. Про прокуратуру : закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2015, № 2-3, ст. 12, зі змінами згідно із законом України № 524-IX від 4 бер. 2020 р. *Zakon.rada.gov.ua : веб-сайт*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

25. Про судоустрій і статус суддів : закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 31, ст. 545, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р., ВВР, 2020, № 2, ст. 5. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

26. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 10.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268822&fp=230.

27. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 11.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268902&fp=220.

28. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 12.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&t=rec&id=269005&fp=210.
29. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 13.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&t=rec&id=269013&fp=210.
30. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 14.03.2020. URL: [https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&t=rec&id=269015&fp=200 1-30-73 2-41-62](https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&t=rec&id=269015&fp=200%201-30-73%202-41-62).
31. Рейтингові результати анонімного письмового тестування, складеного під час іспиту 12 листопада 2018 року. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/news/riejtingowi-riezultati-anonimnogo-pismowogo-testuwannia-skladienogo-pid-tchas-ispitu-12-listopada-2018-roku/>.
32. Рейтингові результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання «Іспит» під час оголошеного 02 серпня 2018 року конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/dod2_29122018.pdf.
33. Рішення колегії суддів Третньої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 6 квіт. 2020 р. по справі № 640/1664/18 (провадження № 51-5692км19). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.
34. Розпочинається стажування кандидатів на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора. 08.05.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&t=rec&id=272602.
35. Academia. 44 papers mention Правосуддя/Правосуддя. 31.05.2020. URL: https://www.academia.edu/upgrade?feature=name_mentions&premium_discount_coupon=JCXSDFI&trigger=new-name-mentions.

References:

1. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu “Za demokratiiu cherez pravo” (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25 – 26 ber. 2011 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
2. Zatverdzheno reitynh kandydativ za rezultatamy prokhodzhennia pershoho etapu doboru kandydatamy na vakantni posady prokurora v Ofisi Heneralnogo prokurora 21.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&t=rec&id=267765&fp=350.
3. Zatverdzheno reitynh kandydativ za rezultatamy prokhodzhennia druhoho etapu doboru kandydatamy na vakantni posady prokurora v Ofisi Heneralnogo prokurora. 27.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&t=rec&id=268128&fp=300.
4. Zvernennia prezidenta Natsionalnoi psykholohichnoi asotsiatsii prof. Burlachuka L. F. za № 1-1217 vid 7 hrud. 2017 r. do kandydativ vidboru v orhany derzhavnoi vlady z pryvodu provedennia psykholohichnogo testuvannia. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiw/dokumenty/>.
5. Z nahody 20-richchia Konstytutsii Ukrainy. Anna (Anna) Politova (Polytova), uholovnoe pravo. Pershi Mykolaivski yurydychni dyskusii. Aademia.edu : veb-sait. URL: <https://www.academia.edu/26851457/>.
6. Zrazok praktychnoho zavdannia dlia kandydativ na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora. 02.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&c=view&t=rec&id=268330.
7. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna odynadtsatyurovnevoho obrazovanyia y eho uchebnoho obespecheniia: monohrfyia / A. A. Kyrychenko, A. K. Vynohradov, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula; pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 182 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1axeK7Xsp8IBL4hIqtXN4kycC2bTcUuu0/view>.
8. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S., Bydei A. N., Shapovalova O. Y. Blestiaschaia Perezahruzka ukraïnskoi sudebnoi vlasty v lytse novikh kassatsyonnikh sudov yly zerkalno protyvopolozhnie rezultaty?: hyperdoklad nauchnogo systemnogo pravovoho yssledovanyia. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal*

skhidnoievropeiskoho prava. 2019. № 64. S. 254-312. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kirichenko_tuntula_bidei_shapovalova_64.pdf.

9. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsionnye sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev : Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 444 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

10. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsionnye sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR1lamM/view.

11. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A., Tkach Yu. D., Antykorruptsionnaia paradyhma : systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev : Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 652 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

12. Konstytutsiia Ukrainy : zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. [Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr).

13. Kryminalnyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 418-IX vid 20 hrud. 2019 r. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

14. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 440-IX vid 14 sich. 2020 r. [Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17).

15. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnikh doktryn i kontseptsii. *Pravova elita Ukrainy*. Kyiv : Vyd-vo «Lohos», 2018. S. 74. URL: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html>.

16. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnikh doktryn i kontseptsii. *Sudovo-psykholohichna ekspertyza. Zastosuvannia polihrafa ta spetsialnykh znan v yurydychnii praktytsi : Elektronnyi zhurnal. Elektronne referatyvno-naukove vydannia*. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

17. Ofis Heneralnogo prokurora vidstoiav u Verkhovnomu Sudi spravedlyve pokarannia vynuvalttsiam rezonansnogo DTP u Kharkovi. 03.04.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270315.

18. Perelik testovykh pytan dlia kandydativ na vakantni posady v Ofisi Heneralnogo prokurora. 10.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=266788&fp=200.

19. Perelik pytan dlia prokhodzhennia testuvannia na znannia zakonodavstva. 03.02.2020. Vidkrytyi konkurs iz vidboru kandydativ na zainiattia posad prokuroriv Spetsializovanoi antykoruptsiinoi prokuratury. Ofis Heneralnogo prokurora: veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/kpr_sap?_m=publications&_t=rec&id=266121.

20. Perelik testovykh pytan dlia ispytu z metoiu vyivlennia rivnia znan ta umin u zastosuvanni zakonu, vidpovidnosti zdiisniuvaty povnovazhennia prokurora pid chas provedennia atestatsii prokuroriv rehionalnykh prokuratur, u tomu chysli viiskovykh prokuratur rehioniv Ukrainy i ob'iednanykh syl. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/at_obl?_m=publications&_t=rec&id=266744&fbclid=IwAR2xvZpvpep5xlkbbp9FKALhrxrfwjrfAqMwciV6d6LCtqQKC0FIGJxhqKo.

21. Poriadok provedennia doboru na zainiattia vakantnoi posady prokurora. Zatv. nakazom Heneralnogo prokurora vid 10.01.2020 r. № 11. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/nakaz_dob_of?_m=publications&_t=rec&id=264414.

22. Poriadok provedennia ispytu ta metodyka vstanovlennia yoho rezultativ u protseduri kvalifikatsiinoho otsiniuvannia : zavt. rishenniam VKKS Ukrainy vid 4 lyst. 2016 r. № 144/zp-16, u redaktsii rishennia Komisii vid 13 liut. 2018 r. № 20/zp-18, zi zminamy zghidno z rishenniam Komisii vid 2 zhovt. 2018

r. № 210/zp-18, vid 18 zhovt. 2018 r. № 229/zp-18. Vyshcha kvalifikatsiina komisiia suddiv Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. URL : <https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiw/dokumenty/>.

23. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pershocherhovykh zakhodiv iz reformy orhaniv prokuratury : zakon Ukrainy vid 19 ver. 2019 r. № 113-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2019, № 42, st. 238, zi zminamy zghidno zakonu № 187-IX vid 4 zhovt 2019 r. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20>.

24. Pro prokuraturu : zakon Ukrainy vid 14 zhovt. 2014 r. № 1697-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2015, № 2-3, st. 12, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 524-IX vid 4 ber. 2020 r. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

25. Pro sudoustrii i status suddiv: zakon Ukrainy vid 2 cherv. 2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2016, № 31, st. 545, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt. 2019 r., VVR, 2020, № 2, st. 5. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

26. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 10.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268822&fp=230.

27. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 11.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268902&fp=220.

28. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 12.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269005&fp=210

29. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 13.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269013&fp=210.

30. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 14.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269015&fp=200 1-30-73 2-41-62.

31. Reitynhovi rezultaty anonimnogo pysmovoho testuvannia, skladenoho pid chas ispytu 12 lystopada 2018 roku. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/news/riejtingowi-riezultati-anonimnogo-pismowogo-tiestuwannia-skladienogo-pid-tchas-ispitu-12-listopada-2018-roku/>.

32. Reitynhovi rezultaty pershoho etapu kvalifikatsiinoho otsiniuvannia “Ispyt” pid chas oholoshenoho 02 serpnia 2018 roku konkursu na zainiattia vakantnykh posad suddiv Kasatsiinoho kryminalnogo sudu u skladi Verkhovnogo Sudu. URL : https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/dod2_29122018.pdf.

33. Rishennia kolehii suddiv Tretoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnogo Sudu vid 6 kvit. 2020 r. po spravi № 640/1664/18 (provadzhennia № 51-5692km19). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.

34. Rozpochynaietsia stazhuvannia kandydativ na posadu prokurora v Ofisi Heneralnogo prokurora. 08.05.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=272602.

35. Academia. 44 papers mention Pravosuddia/Pravosuddia. 31.05.2020. Academia.edu : veb-platforma. URL: https://www.academia.edu/upgrade?feature=name_mentions&premium_discount_coupon=JCXSDFI&trigger=new-name-mentions.